

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ERGASHEV Jahongir Sheraliyevich*Bojxona instituti**“Maxsus-huquqiy fanlar” kafedrasi**o‘qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.12684384>

BOJXONA ORGANLARI TOMONIDAN JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISHDA UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARI (DRON)LARDAN FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Kontrabanda tovarlari ayniqsa, narkotik moddalarning tarqalishi eng yuqori darajada milliy xavfsizlikka, mamlakat aholisi sog‘lig‘iga va u yerda yashaydigan xalqlarning genofondiga tahdid soluvchi omillardan biri sifatida tan olingan. Shu munosabat bilan bojxona xizmatlaridan chegara orqali olib o‘tiladigan tovar va transportlarda kontrabanda predmetlarini aniqlash bo‘yicha aniqroq ishlarni tashkil etish talab etiladi.

Mazkur maqolada bojxona organlari tomonidan kontrabandaga qarshi kurashish va ularni aniqlash usullarini takomillashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, bunda uchuvchisiz uchish apparatlari (dron)lardan foydalanishning imkoniyatlari, samarasi, xulosa va takliflar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: uchuvchisiz uchish apparatlari, tezkor-qidiruv tadbirlari, izlar issig‘i, kontrabanda, bojxona chegarasi, foto-video tasvir.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (ДРОНОВ) В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

АННОТАЦИЯ

Контрабанда, особенно распространение наркотиков, признана одним из факторов, угрожающих национальной безопасности, здоровью населения страны и генофонду проживающих там народов. В связи с этим таможенным службам необходимо организовать более конкретную работу по выявлению контрабанды в товарах и транспортных средствах, перемещаемых через границу.

В данной статье описаны особенности совершенствования методов борьбы с контрабандой и ее выявления таможенными органами. Также упоминаются возможности, эффекты, выводы и предложения использования дронов.

Ключевые слова: дроны, оперативно-розыскные операции, тепловые следы, контрабанда, таможенная граница, фото-видеосъемка.

THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (DRONES) BY CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIGHT AGAINST CRIME

ANNOTATION

Smuggling, especially the distribution of drugs, is recognized as one of the factors threatening national security, the health of the country's population and the gene pool of the peoples living there. In this regard, customs services need to organize more specific work to identify contraband in goods and vehicles moving across the border.

This article describes the features of improving methods of combating smuggling and its detection by customs authorities. The capabilities, effects, implications, and suggestions for using drones are also mentioned.

Key words: drones, search operations, thermal traces, smuggling, customs border, photo and video recording.

O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 18-oktyabrdagi “Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida”gi qonunining 3-moddasiga binoan bojxona organlariga bojxona to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish, qonun hujjatlari buzilishlarini oldini olish, ularni aniqlash va ularga chek qo‘yish, fuqarolarning bojxona sohasidagi huquqiy madaniyatini yuksaltirish kabi vazifalar yuklatilgan [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 6-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo‘yish orqali ularning aholi salomatligi va mamlakatimiz genofondiga salbiy ta‘sirini bartaraf etish strategik chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-73-sonli Farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmon bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish bo‘yicha 2024 - 2028-yillarga mo‘ljallangan milliy strategiyasining 3-maqсадida 22/3 “Narkojinoyatlarni aniqlash bo‘yicha tezkor tadbirlar jarayonida uchuvchisiz boshqariladigan maxsus texnikalardan foydalanish tartibini joriy etish” belgilab olingan [2].

Bugungi kunda bojxona sohasidagi jinoyatlarni sodir etish mexanizmi, usullari va shakllari yangicha ko‘rinish tus olayotganligi sababli, bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda qo‘llaniladigan tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni doimiy tadqiq qilish, ularni bojxona sohasidagi jinoyatlarni fosh etish bo‘yicha bojxona organlari oldiga qo‘yilayotgan vazifalar va talablarga qanchalik darajada javob berishini o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Xususan, hozirgi kunda bojxona sohasidagi jinoyatlar eng so‘nggi fan-texnika yutuqlaridan foydalangan holda sodir etilmoqda.

Jumladan, uchuvchisiz uchish apparatlari orqali turli tovarlarni bojxona chegarasi orqali noqonuniy ravishda olib o‘tishning yuz berayotganligi, shuningdek, xalqaro Internet tarmog‘i orqali, ya‘ni kibermakon imkoniyatlaridan foydalangan holda valyuta qimmatliklari va narkotik moddalarni noqonuniy ravishda bojxona chegarasidan olib o‘tishga oid ijtimoiy xavfli qilmishlar sodir etilmoqda. Shu bois, yangicha usullar va shakllarda sodir etilayotgan bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda qo‘llanilayotgan tezkor-qidiruv va kriminalistik usullar tavsifi va hozirgi zamon holatini ilmiy-amaliy jihatdan o‘rganib chiqib, ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish muhim o‘rin tutadi.

Bojxona nazorati o‘rnatilmagan bojxona chegarasi hududlari orqali qo‘shni davlatlar hududidan uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) yordamida tovarlarni bojxona chegarasidan noqonuniy ravishda olib o‘tish usuli.

Ma‘lumot uchun, xalqaro Internet tarmog‘ining “uz24.uz” sayti ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi DXX Chegara qo‘shinlari va Toshkent shahar bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan qo‘shni Qozog‘iston hududidan dron yordamida O‘zbekiston Respublikasiga kantrabanda predmetlarini olib o‘tganlik holatlari aniqlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Ma‘lum qilinishicha,

Toshkent shahrida yashovchi ikki fuqaro o'zbek-qozoq davlat chegarasi yaqinida dron yordamida Qozog'izistondan kontrabanda yo'li bilan yuborilgan o'qotar qurollarni olgan vaqtlarida qo'lga olingan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, mazkur qurol o'q otish uchun yaroqli holatdagi Makarov to'pponchasi ekanligi va o'qdonida 6 dona o'q borligi ma'lum qilingan [3].

Xususan, rossiyalik olimlar V.A.Gaujayeva va S.V.Inozemsevlarning fikriga ko'ra, jinoyatchilikka qarshi kurashishda tezkor-qidiruv tadbirlarini va dastlabki tergov harakatlarini o'tkazishda uchuvchisiz uchish apparatlarini qo'llash imkoniyatlari mavjud.

Xususan, ularning fikriga ko'ra, hozirgi kunda uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida inson borishi va kirishi qiyin va to'siqinlik bo'lgan hududlar, tog'li hududlar va botqoqliklarni masofadan turib ko'zdan kechirish, voqea sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, jinoyatchilarni "izlar issig'i"da izidan tushish va aniqlash, ularning harakatlarini kuzatish imkoniyatlari mavjud.

Shuningdek, mazkur olimlar uchuvchisiz uchish apparatlarining tezkor-qidiruv va tergov harakatlari davomida qo'llashning quyidagi ijobiy xususiyatlarini ta'kidlagan: dizayn va foydalanishning soddaligi, manevrlik va ishonchlilik, masofadan boshqarish va avtomatik ishlashi, bir joydan boshqarish imkoniyatining borligi, yuqori aniqlikdagi tasvirlarni, shu jumladan onlayn rejimida olish imkoniyatining mavjudligi.

Shu bilan birga, mazkur rossiyalik olimlar uchuvchisiz uchish apparatlaridan (dronlardan) tezkor-qidiruv tadbirlarida foydalanilganda, qo'shimcha ravishda ularning quyidagi asosiy afzalliklarini qayd etishgan: yuqori balandlik va foto-video qayd etishga imkon beradigan qulaylikdagi burchaklardan fotosuratlar va video tasvirlarni olish imkoniyatining borligi, fotosuratlar va video tasvirlarning yuqori sifatli dalillar bo'lish imkoniyatining borligi, jinoyat sodir bo'layotgan jarayonni onlayn rejimida foto-video qayd qilib, uni fosh etish, aniqlash va oldini olish choralari ko'rish imkoniyatining vujudga kelishi, foto-video tasvirlarni bir vaqtning o'zida raqamli axborot vositalarida onlayn saqlab borilishi, jinoyatlarni "izlar issig'i"da fosh etishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Uchuvchisiz uchish apparatlarining mazkur imkoniyatlardan jinoyatchilikka qarshi samarali kurashish va tergov va sud dalil sifatida foydalanish uchun dastlab huquqiy normalarni yaratish, mas'ul mutaxassislarni (ekspert-kriminalistlarni) tayyorgarlikdan o'tkazish zarurligini ta'kidlab o'tganlar [4].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bojxona nazoratini chetlab sodir etiladigan bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishning samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi taklifni amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- bojxona organlari Kontrabandaga qarshi kurashish tezkor tuzilmalari faoliyatida bojxona nazoratini chetlab sodir etiladigan bojxona sohasidagi jinoyatlarni fosh etishda o'tkazilayotgan quyidagi tezkor-qidiruv tadbirlarida (TQT) uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar)dan foydalanishni yo'lga qo'yish:

1. Tezkor kuzatuv TQTda – bojxona nazoratini chetlagan holda bojxona sohasidagi jinoyatlarni sodir etayotgan shaxslarning harakatlarini, hodisalarni va jarayonlarni bilvosita, ya'ni uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalangan holda nooshkora kuzatish va qayd etish uchun.

2. Turar joylarni va boshqa joylarni, binolarni, inshootlarni, joyning uchastkalarini, texnik va transport vositalarini tekshirish TQTda – O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasi hududlaridagi uzoq chegara chizig'i atroflaridagi hududlarni, shu jumladan, tog'li, cho'lli zonalar, suvli (daryo bo'ylari) hududlar va chegaraoldi aholi punktlarini uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) yordamida uzluksiz ko'zdan kechirish uchun.

3. Nazorat ostida olish TQTda – mazkur tadbir davomida jinoyatchini ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida ushlab jarayonini foto-video tasvirga olish uchun.

4. Nazorat ostida yetkazib berish TQTda – mazkur tadbir davomida jinoyatchining harakatini masofadan turib kuzatib borish uchun.

Hozirgi vaqtda ushbu yo'nalish bo'yicha quyidagi muammolar mavjud:

Giyohvandlik vositalarini aniqlashda uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlardan) foydalanish imkoniyatining yoqligi;

- maxsus lazer yordamida hududni skaynerlashning lozimligi;
- katta hududlarda taqiqlangan moddalarning mavjudligini aniqlash;
- giyohvandlik vositalari bilan shug'ullanuvchi shaxsni aniqlash.

Tezkor vaziyatdan kelib chiqib, boshqa turdagi TQTLarda ham uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar)dan foydalanishni yo'lga qo'yish.

- O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari Kontrabandaga qarshi kurashish tuzilmalarini uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) bilan ta'minlash;

- O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari Kontrabandaga qarshi kurashish tuzilmalarini uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar)dan foydalanish hamda ularni qo'llash bo'yicha mas'ul xodimlarni tayinlash va xodimlarning malakasini oshirish.

Mazkur takliflarni quyidagilar bilan asoslash mumkin:

- bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg'oniston davlatlari bilan 6221 km. masofadagi bojxona chegarasiga bo'lib, mazkur uzoqlikdagi masofa orqalida bojxona nazoratni chetlab o'tish orqali bojxona sohasidagi jinoyatlarni sodir etayotgan fuqarolar va harakatlanayotgan transport vositalarini uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida onlayn vaqt rejimida aniqlash va nazoratga olish va ularni harakatlarini to'xtatish imkoniyatini beradi;

Chegara hududlarida taqiqlangan moddalar va olib o'tish joylarini aniqlashning murakkabligi (Jumladan 2023 yil fevralda Andijonda Qirg'izistondan noqonuniy olib o'tuvchi 2 ta yerosti yo'li aniqlangan Farg'onada yana shunday Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasida ikki davlatni bog'lovchi 4 ta tunnel topilgan [5].

- bojxona nazoratni chetlab o'tish orqali bojxona sohasidagi jinoyatlarni sodir etayotgan fuqarolar va harakatlanayotgan transport vositalarini dronlar yordamida onlayn vaqt rejimida foto-video tasvirga olish va dalil sifatida foydalanish imkoniyatini beradi;

- TQTLarini yuqori samaradorlik bilan o'tkazish va ularning natijalarini foto-video qayd qilishga qulay imkoniyatlar yaratadi.

Giyohvandlik vositalarini aniqlashda uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlardan) foydalanish quyidagilarga imkoniyat yaratadi:

- uzoq chegara tog‘li, cho‘lli zonalar, suvli (daryo bo‘ylari) hududlar va chegaraoldi aholi punktlarini tekshirish;
- jinoyatchining harakatini masofadan turib kuzatib borish;
- jinoyatchini ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida ushlash jarayonini foto-video tasvirga olish;

Shuningdek, rossiyalik olimlar uchuvchisiz uchish apparatlaridan (dronlardan) tezkor-qidiruv tadbirlarida foydalanilganda, jinoyat sodir etayotgan shaxsni, tezkor-qidiruv obyektini foto va video qayd etishning quyidagi barcha usullarini qo‘llash imkoniyatini beradi: oriyentirli - atrofda hududni biror qo‘zg‘almas jism bilan qo‘shib, mo‘ljalli fotosuratga va video tasvirga olish imkoniyati bor, obzorli (umumiy ko‘rinish) – obyektini to‘liq umumiy ko‘rinishini foto-video yozib olish imkoniyati bor, detalli (batafsil) - jinoyatning eng muhim izlarini (kichik, katta predmetlar) alohida-alohida batafsil foto-video yozuvga olish imkoniyati bor.

Masalan, Rossiyaning "Rostec" davlat korporatsiyasi va "LETI" universiteti olimlarining birgalikdagi faoliyati natijasida yaratilgan maxsus lazer yordamida hududni skaynerlaydigan havoda yoki istalgan sirtida taqiqlangan moddalarning yagona molekulalarini ro‘yxatga olish imkoniyatiga ega

qurilma shaxsning tashqi qiyofasini yozib olish, uning qo‘llari va kiyimidagi giyohvand moddalar izlarini aniqlash, uchuvchisiz uchish apparatidan turli moddalarni masofadan aniqlash kompleksini ishlab chiqadigan dronlardan foydalanishni yo‘lga qo‘ygan.

Xulosa qilib aytganda, maqolada bojxona organlari tomonidan kontrabandaga qarshi kurashish va ularni aniqlash usullarini

takomillashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, bunda uchuvchisiz uchish apparatlari (dron)lardan foydalanishning imkoniyatlari va samaradorligi ko‘rsatib o‘tilgan.

IQIBOSLAR. ЧОШКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 18-oktyabrdagi “Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida”gi O‘RQ 502-sonli Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 6-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo‘yish orqali ularning aholi salomatligi va mamlakatimiz genofondiga salbiy ta‘sirini bartaraf etish strategik chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-73-sonli Farmoni.
3. Toshkentda dron yordamida chegaradan o‘qotar qurol olib o‘tgan shaxslar ushlandi [h //uz24.uz/uz/articles/dron_yordamida_kontrabanda B-1](https://uz24.uz/uz/articles/dron_yordamida_kontrabanda_B-1).
4. Gaujayeva V.A., Inozemsev S.V. “Primeneniye bespilotnix letatelnix apparatov pri provedenii pervonachalnix sledstvennyx deystviy i operativno-rozisknix meropriyatiy”. Nauchnaya statya. Pravo i upravleniye. № 2-2023. Str.-117-119.
5. Qirg‘iziston va O‘zbekiston chegarasida ikki davlatni bog‘lovchi 4 ta tunnel topildi // www.kun.uz.